

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Recommendation on the risks of farmed fish
Author:	Director of the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on the risks of farmed fish. VWA: The Hague, the Netherlands, 25 June 2009

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Opinion on the risks of farmed fish

Summary

Studies into chemical contaminants in farmed fish and fish food and into the resistance to antibiotics in micro-organisms isolated from farmed fish show that the consumption of farmed fish does not cause any specific health risks. Chemical contamination levels are so low that the monitoring for chemical contaminants in farmed fish need not be intensified. Resistance to antibiotics in farmed fish could be monitored as is common in the agriculture sector.

Samenvatting

Kweekvis is op zijn minst even veilig als vrij gevangen vis. Dit kan geconcludeerd worden uit onderzoek naar de aanwezigheid van chemische contaminanten in kweekvis en in het voor viskweek gebruikte voer en naar het voorkomen van resistentie tegen antibiotica in van kweekvis geïsoleerde microorganismen. De bevindingen van het onderzoek vormen geen aanleiding het huidige handhavingsbeleid van de VWA te wijzigen.

Vraagstelling

De wet- en regelgeving voor consumptievis is ontworpen met in het wild gevangen vis voor ogen. Het bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft zich afgevraagd of de verschillen tussen kweekvis en vrij gevangen vis specifieke risico's veroorzaken. Twee van de mogelijke risico's werden in eerste instantie het meest waarschijnlijk geacht. Ten eerste dat het gebruik van antibiotica gedurende de kweek een hoger aantal tegen antibiotica resistente microorganismen op kweekvis dan op vrij gevangen vis zou veroorzaken. Ten tweede dat mogelijk aanwezige chemische contaminanten uit het voer zouden accumuleren in de vis tot gehalten hoger dan toegestane productnormen.

Inleiding

Een rondgang door de supermarkten leert dat veel van de vis die daar heden ten dage verkocht wordt kweekvis is, afkomstig uit binnen- en buitenland. Het marktaandeel van kweekvis lijkt toe te nemen ten opzichte van vrij gevangen vis, maar aan het begin van deze studie was het niet duidelijk of deze indruk met de werkelijkheid in overeenstemming is. Kweekvis kan in een aantal opzichten verschillen van vrij gevangen vis. Ten eerste wordt er met speciaal visvoer gevoederd. Als dit voer contaminanten bevat, kunnen deze in de vis terecht komen. Ten tweede zijn de vissen vanwege de grotere dichtheid gevoeliger voor infectieziekten, waardoor een behandeling met antibiotica soms noodzakelijk is.

Vis kan in zogeheten “open” of “gesloten” systemen gekweekt worden. Als bijvoeding plaatsvindt, wordt de teelt “intensief” genoemd, als de vissen geen extra voer krijgen “extensief”. Kooien van netten in zee of omkooide “pens” met een natuurlijke bodem worden als open systemen beschouwd. Vijvers, bassins, recirculatiesystemen en doorstroomsystemen worden allemaal gesloten genoemd. Gesloten systemen zijn altijd intensief, maar ook in open systemen wordt vaak bijgevoederd.

Werkwijze

Op verzoek van het bureau Risicobeoordeling hebben medewerkers van de directie Kennis van het ministerie van LNV een vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke verschillen in de voedselveiligheid van kweekvis in vergelijking met vrij gevangen vis. De uitkomst bevestigde de eerder gesuggereerde twee verschillen met in het wild gevangen vis die risico's zouden kunnen veroorzaken, te weten:

- 1) contaminanten in het visvoer die kunnen accumuleren in de vis;
- 2) het gebruik van antibiotica waardoor resistente microorganismen op de kweekvis terecht zouden kunnen komen.

De hoeveelheid kweekvis die de consument eet bepaalt hoeveel van eventuele contaminanten hij/zij binnenkrijgt, oftewel de blootstelling. De laatste Voedsel Consumptie Peiling gehouden onder de gehele Nederlandse bevolking dateert uit 1998 en maakt geen onderscheid tussen vrij gevangen vis en kweekvis en kan diens gevolge niet gebruikt worden voor berekening van de blootstelling. Daarom werd het voor een risicobeoordeling van belang geacht een actueel beeld te krijgen van de handelsstromen van kweekvis.

Op verzoek van het bureau Risicobeoordeling heeft de directie Kennis een drietal onderzoeksprojecten uitgezet:

- 1) Stroom van kweekvis en gekweekte garnalen in Nederland
- 2) Antibiotica resistentie in bacteriën geïsoleerd uit kweekvis en gekweekte garnalen
- 3) Contaminanten in kweekvis en garnalen en in hun voeding

Tezamen geven deze drie projecten een beeld van het kwantitatieve belang van kweekvis voor de Nederlandse markt, de microbiologische risico's, in het bijzonder antibioticaresistentie en gehalten aan contaminanten zoals zware metalen en persistente organische stoffen. Het laatste rapport over deze projecten is in september 2008 opgeleverd.

De drie projecten zijn door één begeleidingscommissie terzijde gestaan. In deze commissie zaten vertegenwoordigers van de directies Kennis en Visserij van LNV en van de hoofdinspectie Veterinaire Volks- en Diergezondheid, Welzijn en Diervoeder en de twee verantwoordelijke deskundigen van het bureau Risicobeoordeling. Op donderdag 3 april 2008 heeft het bureau Risicobeoordeling een symposium georganiseerd waarop de op dat moment beschikbare resultaten van de onderzoeksprojecten aan stakeholders, onderzoekers en medewerkers van de VWA zijn gepresenteerd. Mede naar aanleiding van de daar gevoerde discussies is verdere monsternamen uitgevoerd, waarna de projecten eind zomer 2008 zijn afgerond. Eerdere versies van dit advies zijn aan betrokken medewerkers van de VWA en het ministerie van LNV voorgelegd voor commentaar.

Handelsstromen

De voornaamste bevinding van de studie naar de handelsstromen is dat slechts een klein deel van de totale hoeveelheid vis, vrij gevangen en gekweekt, die in Nederland wordt verwerkt en verhandeld in Nederland wordt geconsumeerd (bijlage 1). De totale binnenlandse consumptie van vrij gevangen vis en kweekvis in 2006 was 79.707 ton. In het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, 2005, bracht de Nederlandse visserij

ongeveer 300 duizend ton aan land voor een bedrag van circa 450 miljoen Euro. In dat jaar had de productie van de Nederlandse visteelt een waarde van ongeveer 50 miljoen Euro. De import bedroeg 675.000 ton, tweederde van binnen de EU, één derde van daarbuiten. In dat jaar is er ruim 1.000.000 ton vis en visproducten geëxporteerd door de visverwerkende industrie, grotendeels naar EU landen.

Het is niet mogelijk precies na te gaan welk deel van de in Nederland geconsumeerde vis uit kweek afkomstig is. Als mosselen niet worden meegerekend is het aandeel kweekvis tussen de 22 en 26 procent, wanneer mosselen als kweek worden beschouwd is dat maximaal 32 %. Het aandeel van kweekvis is het hoogst in de supermarkten, het laagst in de ambulante handel en groter in het diepvriessegment dan in de verssector. De lijst van meest geconsumeerde kweekvis in Nederland is in volgorde van afnemend belang:

1. Zalm 8736 ton
2. Pangasius 1657 ton
3. Tropische garnalen 1500 ton
4. Tilapia 1157 ton
5. Regenboogforel 901 ton

Deze soorten vormen tezamen 75% van de Nederlandse markt. Daarnaast zijn verder zeebaars, zeebrasem en paling van belang.

Antibioticaresistentie

Resistentie van voor de mens pathogene microorganismen tegen antibiotica leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en in extreme gevallen kan het leven van patiënten in gevaar komen. Het voorkomen van resistentie in consumptievis kan op twee manieren een risico vormen. Direct doordat voor de mens pathogene organismen die op vis voorkomen resistent worden en dus moeilijk te behandelen zijn en indirect doordat op de vis aanwezige commensalen hun resistentiegenen overdragen op humaan pathogene organismen. In Nederland wordt resistentie in de agrarisch-veterinaire sector zorgvuldig gemonitord (MARAN, 2006).

Het gebruik van antibiotica tijdens viskweek varieert sterk. In Noorwegen en Zweden wordt ongeveer 2 gram antibiotica per geproduceerde ton vis gebruikt. Schattingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn 10-20 g/t, Denemarken, Frankrijk en Griekenland noemen 40-100 g/t, Canada 157 g/t en Chili 200 g/t. Gegevens over het gebruik in Azië, waar veel aquacultuur plaatsvindt, zijn lastig verkrijgbaar. Een raming voor Vietnam is 700 g/t. In Nederland worden alleen gesloten systemen gebruikt voor de viskweek. De reiniging van deze systemen werkt niet in de aanwezigheid van antibiotica en die worden daarom niet toegepast. In gevallen van acute ziekte kan in deze systemen echter wel een badbehandeling worden toegepast. Hiervoor wordt het biologische filter tijdelijk buiten werking gesteld.

Resistentie is onderzocht aan twee indicator organismen, *Vibrio* spp. en *Aeromonas* spp., twee bekende vispathogenen die zowel bij wilde als gekweekte vis aangetroffen worden en waarvan veel gegevens met betrekking tot antibioticaresistentie bekend zijn. In totaal zijn uit 357 monsters 169 bacteriestammen geïsoleerd. De monsters waaruit de indicatororganismen zijn geïsoleerd zijn in de detailhandel gekocht in het najaar van 2007 en in april en mei 2008. Gemiddeld was 17% van de bacteriën gevoelig voor alle acht geteste antibiotica, 35% was resistent tegen een antibioticum, 18 % tegen twee en ongeveer 30 % was resistent tegen 3 of meer antibiotica. Tegen ampicilline was 75% resistent, tegen trimethoprim sulfa 42 %, tegen cefotaxim, oxiline zuur, oxytetracycline en florfenicol tussen de 20 en 25 % en tegen enrofloxacin en gentamycine 3-4 %. Dit resistentiepatroon wijkt weinig af van wat er recent in de Nederlandse veeteelt sector is gevonden.

De indicator organismen waren voornamelijk resistent tegen antibiotica die toegepast worden in de viskweek. Gekweekte Tilapia uit Azië bevat significant meer resistente bacteriën dan eveneens gekweekte soortgenoten uit Nederland. Bij zalm was er geen verschil in resistentie van *Vibrio* en *Aeromonas* geïsoleerd van gekweekte of in het wild gevangen vis. Dit lijkt verklaarbaar vanuit bovengenoemde gebruikscijfers. De gevonden resistentie valt in dezelfde orde van grootte als de resistentie van microorganismen geïsoleerd uit de mest en het vlees van landbouwhuisdieren afkomstig uit de intensieve veehouderij.

De risico's voor de volksgezondheid van resistentie van de microbiota van kweekvis zijn lastig in te schatten. Om een uitspraak te kunnen doen over het risico, zou bekend moeten zijn hoe vaak mensen een infectie oplopen veroorzaakt door een resistente, van kweekvis afkomstige, pathogeen. Bovendien zou bekend moeten zijn welke

resistentiegenen door de consumptie van kweekvis aan humane pathogenen overgedragen worden en in welke mate. Vervolgens zou een inschatting gemaakt moeten worden van de gevolgen voor de gezondheidszorg van patiënten die voor een infectie met een dergelijk microorganisme behandeld moeten worden. De mate van resistentie van de onderzochte van kweekvis afkomstige microorganismen is in dezelfde orde van grootte als die van de onderzochte indicator organismen van de landbouwsector. Daaruit kan worden afgeleid dat het geen zware bedreiging kan zijn van de volksgezondheid, want er wordt veel meer vlees gegeten dan kweekvis. De consument wordt daarom veel vaker blootgesteld aan resistente microorganismen afkomstig van vlees dan aan vergelijkbare bacteriën afkomstig van kweekvis.

Chemische contaminanten

Ondanks het feit dat wereldwijd de productie van kweekvis sterk is toegenomen is er relatief weinig informatie aanwezig in de literatuur over de aanwezigheid van chemische verontreinigingen in kweekvis en visvoer. Er zijn voornamelijk gegevens beschikbaar over bekende contaminanten als dioxinen en polychloorbifenylen (PCB's) in vissoorten als zalm, forel en garnalen. Weinig tot geen informatie is voorhanden over verontreinigingen zoals gebromeerde vlamvertragers en perfluorverbindingen in opkomende kweekvissoorten als Pangasius en Tilapia. Bovendien is er in de literatuur weinig bekend over de mogelijke verontreinigingen van visvoer met mycotoxinen.

In deze survey is kweekvis bemonsterd op plaatsen waar directe verkoop plaatsvond aan de consument, zoals supermarkten en vishandels, en bij toeleveranciers voor restaurants. De exacte herkomst kon niet altijd vastgesteld worden, maar omdat er weinig verschillen waren in de resultaten van de analyses is dit van weinig belang gebleken. Monsternamen zijn plaatsgevonden in de periode van oktober 2007 tot januari 2008. In totaal zijn 33 mengmonsters kweekvis en 33 monsters visvoer geanalyseerd op diverse chemische verontreinigingen. Gelet op de grote diversiteit van de onderzochte stoffen zijn de monsters geanalyseerd door 4 verschillende laboratoria. In de kweekvissen zijn de volgende milieucontaminanten onderzocht: dioxines, PCB's, organochloor pesticiden, gebromeerde vlamvertragers, perfluorverbindingen en zware metalen. Daarnaast zijn de meest bekende groepen van antibiotica onderzocht. Visvoer of visvoeringrediënten zijn onderzocht op de aanwezigheid van toxafenen en mycotoxinen.

De gehalten van de onderzochte milieucontaminanten in kweekvis waren allemaal beneden Europese of Nederlandse productnormen en wettelijk bepaalde limieten. In het algemeen waren de gehalten aan milieucontaminanten in opkomende kweekvissoorten als Tilapia en Pangasius nog lager dan die in zalm en forel. De gemeten gehalten aan milieucontaminanten in kweekvis zijn allemaal beduidend lager dan de gepubliceerde gehalten in vis gevangen in het wild. De gehalten aan toxafenen en mycotoxinen in visvoer waren ook allemaal beneden Europese productnormen of richtwaarden.

Residuen van diergeneesmiddelen

De VWA heeft in een eerder onderzoek dat plaatsvond in 2006 180 monsters kweekvis en 30 monsters garnalen die gekocht waren in de detailhandel onderzocht op residuen van diergeneesmiddelen, waaronder antibiotica. In drie daarvan werd een gehalte aan leucomalachietgroen gevonden dat de limiet overtrof. Malachietgroen en leucomalachietgroen worden gebruikt als ontsmettingsmiddelen en zijn carcinogeen voor de viskweker en de consument. Ze veroorzaken geen resistentie tegen antibiotica. Van andere diergeneesmiddelen werden in 18 vissen meetbare hoeveelheden aangetroffen die onder de betreffende limieten, de MRL's of de MRPL's volgens beschikking 2002/657/EG, bleven. De Vrije Universiteit heeft 25 monsters voor het project waarop dit advies gebaseerd is, op antibiotica onderzocht. Geen daarvan bevatte aantoonbare residuen van antibiotica.

Conclusies

In 2008 ongeveer betrof een kwart van de totale consumptie van vis in Nederland gekweekte vis. Hoewel soms antibiotica toegepast worden tijdens het kweken van vis, vormen de gevonden resistentieniveaus weinig reden tot ongerustheid met betrekking tot de voedselveiligheid. Het onderzoek naar de aanwezigheid van een breed spectrum aan chemische contaminanten in monsters kweekvis en visvoer levert een eenduidig beeld op: de gevonden gehalten aan onderzochte stoffen zijn dusdanig laag dat er op dit punt geen enkel risico voor de volksgezondheid kleeft aan de consumptie van kweekvis. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de onderzochte, in Nederland bemonsterde, kweekvis op zijn minst even veilig is als vrij gevangen vis.

Aanbeveling

De lage tot zeer lage gehalten aan chemische stoffen in kweekvis zijn geen reden om de monitoring van kweekvis op chemische contaminanten te intensiveren. Monitoring van de resistentie tegen antibiotica van de microbiota van kweekvis op een wijze vergelijkbaar met de gangbare praktijk voor de landbouwsector lijkt gewenst.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Bijlagen

- Rapport Stroom van kweekvis en gekweekte garnalen Bureau InnoTact
- Rapport Antibiotic resistance in bacteria from farmed fish and shrimps Bureau InnoTact
- Rapport Contaminants in popular farmed fish consumed in The Netherlands and their levels in fish feed
Institute for Environmental Studies